
POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS: UMA ABORDAGEM CRÍTICO/REFLEXIVA

National solid waste policy: a critical and reflective approach

Valdir Cavalcante de Matos¹

RESUMO

O artigo analisa criticamente a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela Lei nº 12.305/2010, destacando seus avanços, entraves e as sucessivas prorrogações de prazos que comprometeram sua efetividade. A legislação representou um marco na gestão de resíduos no Brasil ao estabelecer princípios como a responsabilidade compartilhada, a logística reversa e a erradicação dos lixões. No entanto, a aplicação prática da PNRS tem enfrentado sérios obstáculos estruturais, financeiros, técnicos e políticos. Historicamente, o país evoluiu lentamente na regulação da gestão de resíduos, com políticas frágeis e pouco integradas. A falta de infraestrutura, especialmente nos pequenos municípios, a carência de articulação entre os entes federativos, e a ausência de apoio técnico e financeiro da União são apontados como principais fatores que dificultam a implementação da lei. A promulgação da Lei nº 14.026/2020, o Novo Marco Legal do Saneamento Básico, oficializou novas prorrogações para o fim dos lixões, com prazos escalonados conforme o porte dos municípios. Mesmo assim, o prazo final (agosto de 2024) não foi plenamente cumprido: milhares de cidades continuam utilizando lixões, e uma nova proposta de prorrogação (PL nº 1323/2024) já está em discussão. O artigo conclui que as repetidas postergações fragilizam a credibilidade da política, mantêm práticas insustentáveis e agravam desigualdades sociais, especialmente ao negligenciar os catadores de recicláveis. Ressalta-se, por fim, que a efetiva aplicação da PNRS é essencial para a sustentabilidade ambiental, a saúde pública e a justiça social no Brasil.

Palavras-chave: Legislação; Resíduos Sólidos; Meio Ambiente; Sustentabilidade.

ABSTRACT

This article critically analyzes the National Solid Waste Policy (PNRS), established by Law No. 12,305/2010, highlighting its advancements, obstacles, and the repeated deadline extensions that have compromised its effectiveness. The legislation marked a milestone in waste management in Brazil by introducing principles such as shared responsibility, reverse logistics, and the eradication of open dumps. However, the practical implementation of the PNRS has faced serious structural, financial, technical, and political challenges. Historically, the country has progressed slowly in regulating waste management, with fragile and poorly integrated policies. The lack of infrastructure—especially in small municipalities—the weak coordination among federal entities, and the absence of technical and financial support from the federal government are identified as major factors hindering the law's enforcement. The enactment of Law No. 14,026/2020, the New Legal Framework for Basic Sanitation, formalized new extensions for the closure of open dumps, with staggered deadlines based on the size of the municipalities. Even so, the final deadline (August 2024) has not been fully met: thousands of cities continue to use open dumps, and a new extension proposal (Bill No. 1323/2024) is already under discussion. The article concludes that repeated postponements weaken the policy's credibility, perpetuate unsustainable practices, and exacerbate social inequalities, particularly by neglecting recyclable waste pickers. Finally, it emphasizes that the effective implementation of the PNRS is essential for environmental sustainability, public health, and social justice in Brazil.

Keywords: Legislation; Solid Waste; Environment; Sustainability.

¹ Mestre, FICS, valdircordel@yahoo.com.br, <https://orcid.org/0009-0002-0428-4699>

1 INTRODUÇÃO

A gestão dos resíduos sólidos no Brasil sempre representou um desafio complexo, refletindo não somente questões ambientais, mas também sociais, econômicas e políticas. Desde as primeiras preocupações com sua regulamentação até a atualidade, o país tem buscado meios para suportar de forma mais eficiente e sustentável com a crescente geração de lixo. A promulgação da Lei nº 12.305/2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), representou um importante progresso nesse cenário ao estabelecer diretrizes claras para a coleta, o tratamento e a destinação final dos resíduos. No entanto, apesar do seu caráter inovador, a aplicabilidade da lei tem enfrentado diversos obstáculos, especialmente no que se refere à erradicação dos lixões e à implementação da logística reversa.

O presente artigo propõe uma análise crítica sobre os principais entraves ao cumprimento integral da PNRS, abordando o histórico das prorrogações de prazos, com destaque para a promulgação da Lei nº 14.026/2020 — o Novo Marco Legal do Saneamento Básico — que formalizou uma nova extensão dos prazos para a disposição ambientalmente adequada dos resíduos. A reflexão se estende às razões que justificaram essas prorrogações, seus impactos práticos e as consequências observadas após o último prazo estipulado, encerrado em 2 de agosto de 2024. Ao final, será enfatizada a importância da efetiva aplicação da PNRS como instrumento essencial para o desenvolvimento sustentável, a proteção do meio ambiente e a promoção da justiça social no país.

2 BREVE HISTÓRICO DA REGULAMENTAÇÃO DA COLETA E DESTINO DO LIXO NO BRASIL

O processo de regulamentação da coleta e destino do lixo no Brasil tem se mostrado lento e irregular, refletindo as desigualdades sociais e regionais do país. O andamento histórico até a concepção da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) em 2010 envolveu progressos legislativos, pressão social e alterações nos paradigmas ambientais.

Do período colonial ao século XIX a gestão de resíduos era praticamente inexistente. Segundo Marques (2004), a coleta de lixo nas cidades era esporádica e rudimentar, ficando a cargo da própria população ou de escravizados. As cidades cresciam sem infraestrutura sanitária adequada, o que provocava surtos de doenças e degradação ambiental.

No início do século XX, com a urbanização e industrialização, surgem os primeiros serviços públicos de limpeza urbana, ainda muito precários. Como destaca Motta (2001), o lixo era visto apenas como um incômodo urbano, e não como um problema ambiental ou de saúde pública.

Nas décadas de 1970 e 1980 o processo de regulação começa a ganhar forma com o surgimento do Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA) e a criação da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/1981). Apesar do avanço, como apontam Jacobi e Besen (2011), ainda predominava a lógica da disposição final sem tratamento, em lixões a céu aberto.

Na década de 1990 começa a tomar forma o processo de consciência ambiental. Esse foi um período marcado pela intensificação dos debates sobre sustentabilidade e participação da sociedade. Os catadores de materiais recicláveis, por meio de sua atuação, começam a ganhar visibilidade, sendo reconhecidos por pesquisadores, a exemplo de Sachs (1993), como agentes fundamentais na gestão dos resíduos sólidos.

Após quase 20 anos de tramitação, finalmente em 2010 foi sancionada a Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS (Lei nº 12.305/2010) que representou um marco regulatório. Como esclarece Besen (2011), a nova política estabeleceu princípios como a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, a logística reversa, e a prioridade para a não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos, antes da disposição final. A PNRS também reconheceu o papel dos catadores, incentivando sua organização em cooperativas, e determinou a erradicação dos lixões, embora essa meta continua sendo motivo de grandes debates, enfrentando grandes desafios para implementação na prática.

3 LEI Nº 12.305: OS OBSTÁCULOS DE SUA APLICABILIDADE

Desde 2010, quando foi aprovada, a Lei nº 12.305 que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), tem sido um marco regulatório para a ordenação da gestão de resíduos sólidos no Brasil, estimulando a não geração, a redução, a reutilização, a reciclagem e o tratamento adequado dos resíduos, além da disposição final ambientalmente correta. Produto de mais de duas décadas de debates no Congresso Nacional, a lei propôs-se a estabelecer diretrizes claras para a gestão integrada e o gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos. Apesar de sua importância, a aplicabilidade da lei tem encarado diversos obstáculos, resultando em sucessivas prorrogações de seus prazos e metas, especialmente no que se refere à erradicação dos lixões e à elaboração dos planos de gestão.

3.1 Os Entraves da Execução

Um dos principais entraves para a efetiva implementação da PNRS está na falta de infraestrutura dos municípios. De acordo com artigo publicado no Portal JusBrasil (2021), os Municípios não possuem infraestrutura adequada e seus gestores possuem pouco ou nenhum

conhecimento técnico em relação à destinação ambientalmente adequada de resíduos. Isso afeta diretamente o efeito da lei, uma vez que a responsabilidade compartilhada, prevista entre governo, setor empresarial e sociedade civil, não se consolida de forma equitativa. A elaboração dos Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS), por exemplo, requer diagnósticos técnicos complexos, participação social eficaz e articulação interinstitucional, o que se mostra desafiador em regiões com baixo índice de desenvolvimento.

Outro ponto crítico é a desarticulação entre os entes federativos. As autoras Maiello, Britto e Valle (2018) analisam a implementação da PNRS na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, evidenciando que a distância entre os níveis federal, estadual e municipal dificulta a coordenação e a execução das políticas públicas. Elas apontam que a falta de integração vertical e horizontal entre os entes federativos compromete a efetividade da política. “A dificuldade de integração entre entes federativos na formulação e na implementação de políticas se faz presente nas diferentes esferas política e administrativa no Brasil” (Maiello; Britto; Valle, 2018, p. 24).

Em 2022, o Tribunal de Contas da União (TCU, 2022), através do Relatório de Auditoria Operacional, identificou a ausência de uma instância adequada de articulação e coordenação das iniciativas desempenhadas pelos órgãos responsáveis, na esfera federal, pela implementação da PNRS. Essa falta de coordenação resulta em ações desarticuladas, perda de coesão e potencializa sobreposições, duplicidades ou lacunas na condução da política. O relatório afirma que: “As dificuldades de coordenação entre os principais executores da PNRS ocasionam ações desarticuladas com perda de coesão, potencializando a ocorrência de sobreposições, duplicidades ou lacunas na sua condução” (Tribunal de contas da união, 2022, n.p).

Além disso, há deficiências graves no controle e fiscalização. De acordo com Dias (2011), o Brasil ainda carece de um sistema eficaz de monitoramento da gestão dos resíduos, o que favorece a manutenção de lixões a céu aberto, proibidos pela lei. Essa prática, além de ilegal, representa um risco grave à saúde pública e ao meio ambiente.

Outro fator implicante é o modelo federativo brasileiro que impõe dificuldades adicionais à coordenação das ações entre os entes da federação. Isso é apontado por Celina Souza (1997). Ela argumenta que o federalismo brasileiro, caracterizado por um sistema "periferalizado", onde os interesses subnacionais prevalecem sobre os nacionais, limita a capacidade de coordenação efetiva entre os entes federativos. Ela aponta que a descentralização política institucionalizada pela Constituição de 1988 resultou em uma relação direta entre o governo federal e os municípios, marginalizando o papel dos estados e dificultando a implementação coordenada de políticas públicas

como a PNRS. Isso foi um dos fatores que levou à prorrogação do prazo inicial para o encerramento dos lixões.

4 O PROCESSO DE PRORROGAÇÕES

Desde a sua promulgação, a Lei nº 12.305 já teve diversos de seus prazos postergados, principalmente no que se refere ao encerramento dos lixões. O prazo original para que todos os municípios desativassem seus lixões era agosto de 2014, mas, diante da baixa adesão e da incapacidade técnica dos municípios, o governo federal prorrogou esse prazo através da Lei nº 14.026/2020, que instituiu o novo Marco do Saneamento Básico.

Instituída pela Lei nº 12.305/2010, A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) previa originalmente o prazo até agosto de 2014 para que todos os lixões a céu aberto fossem encerrados e substituídos por aterros sanitários devidamente licenciados. No entanto, esse prazo não foi cumprido por grande parte dos municípios, o que levou a sucessivas tentativas de prorrogação e postergações de fato.

A primeira tentativa de prorrogação foi pela Medida Provisória nº 651/2014 (convertida na Lei nº 13.043/2014). A prorrogação foi objeto de intensos debates em 2014. Segundo publicação na Agência Brasil (2014), a proposta de extensão até 2018, incluída na Medida Provisória 651/2014, foi aprovada pelo Congresso, mas posteriormente vetada pelo então presidente em exercício, Michel Temer, sob a justificativa de que a prorrogação contrariava o interesse público ao adiar a consolidação de aspectos importantes da política nacional.

De acordo ao Portal da Câmara dos Deputados (2014), a Confederação Nacional dos Municípios (CNM), representada por seu presidente Paulo Ziulkoski, argumentou que os municípios enfrentavam dificuldades técnicas e financeiras para cumprir o prazo original. Ziulkoski estimou em R\$ 70 bilhões o custo para transformar todos os lixões em aterros sanitários, questionando a ausência de apoio efetivo da União e dos estados para viabilizar essa transição.

Por outro lado, segundo a Agência Brasil (2014), o deputado Alfredo Sirkis (PSB-RJ) um crítico da prorrogação, considerara a medida um desrespeito aos municípios que cumpriram o prazo estabelecido. Sirkis sugeriu que uma alternativa mais adequada seria a negociação de Termos de Ajustamento de Conduta (TACs) com o Ministério Público, permitindo soluções específicas para cada município.

Movimentos sociais também se posicionaram contra a prorrogação. Segundo reportagem do Jornal do Brasil (2014), o Movimento Nacional de Catadores de Material Reciclável (MNCR) destacou que muitos municípios não iniciaram o processo de fechamento dos lixões durante os quatro

anos desde a promulgação da PNRS. O MNCR alertou para os riscos ambientais e sociais da manutenção dos lixões, incluindo acidentes fatais envolvendo catadores.

Ainda, conforme a Agência Brasil (2014), em resposta ao veto presidencial, a Frente Nacional de Prefeitos buscou propor regras de transição para o fechamento dos lixões, visando encontrar soluções viáveis em um ambiente de segurança jurídica para os gestores públicos.

A discussão em torno da prorrogação do prazo para o fim dos lixões evidenciou a complexidade da implementação da PNRS, envolvendo desafios técnicos, financeiros e políticos. A efetiva aplicação da lei permanece essencial para a proteção ambiental e a promoção da saúde pública no Brasil.

4.1 A Prorrogação de Fato, Lei Nº 14.026/2020 — Novo Marco Legal do Saneamento Básico

A prorrogação do prazo para o encerramento dos lixões no Brasil, estabelecida pela Lei nº 14.026/2020 — conhecida como o Novo Marco Legal do Saneamento Básico —, evidencia uma série de complicações enfrentadas pelos municípios brasileiros na implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). Em sua origem, a PNRS antevia o fim dos lixões até o ano de 2014, mas problemas técnicos, financeiros e institucionais levaram ao alargamento desse prazo até agosto de 2024 para municípios que não atingissem uma população de 50 mil habitantes.

Essa é a lei mais proeminente para a prorrogação oficial dos prazos da PNRS que estabeleceu novos prazos escalonados para a exclusão dos lixões, conforme o porte populacional dos municípios: Capitais e regiões metropolitanas, até 2 de agosto de 2021; Municípios com mais de 100 mil habitantes, até 2 de agosto de 2022; Municípios entre 50 mil e 100 mil habitantes, até 2 de agosto de 2023 e; Municípios com até 50 mil habitantes, até 2 de agosto de 2024.

4.2 Principais Motivos da Prorrogação

Os motivos se repetem a cada prazo vencido. Veículos de comunicação apontam uma série eventos que corroboram com a impossibilidade de avanços significativos que vislumbre a proximidade do cumprimento do que está estabelecido em lei.

A insuficiência de capacitação técnica, com ausência de profissionais qualificados para elaborar e executar planos de gestão de resíduos sólidos é também um obstáculo significativo. Em reportagem do Portal Saneamento Básico (2016), a diretora do Ministério do Meio Ambiente, Zilda Veloso, destacou que a complexidade da política atual exige planos de gestão detalhados, coleta seletiva e redução na geração de resíduos, o que demanda capacitação técnica que muitos municípios ainda não possuem. Na mesma reportagem, a coordenadora do Instituto Pólis, Elisabeth Grimberg, apontou que há desinformação entre os gestores sobre alternativas viáveis, como compostagem e biodigestão, que poderiam reduzir significativamente a quantidade de resíduos destinados a aterros

sanitários. Essa falta de conhecimento contribui para a resistência à adoção de novas práticas de gestão de resíduos.

Em matéria no Jornal da USP (2020), o professor Ronan Cleber Contrera, professor da Instituição, afirma que a postergação dos prazos reflete uma falta de comprometimento dos gestores municipais em cumprir a legislação ambiental. De acordo com a reportagem, mesmo com prazos estendidos, muitos municípios não tomaram medidas efetivas para encerrar os lixões, permanecendo em situação irregular.

Falta de infraestrutura e recursos financeiros são os principais motivos, considerando que grande parte dos municípios, especialmente os de pequeno porte, não dispõe de recursos em condições de instalar e operar aterros sanitários. Segundo Charliton, Gil e Muller (2024), em publicação no Jornal O Eco a Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente (ABREMA) estima que cerca de 3 mil lixões ainda estão em operação no país, indicando que aproximadamente 32% dos municípios continuam a descartar resíduos de forma inadequada.

4.3 O Que Aconteceu Depois de 2 de Agosto de 2024?

A partir de 2 de agosto de 2024, o Brasil não deveria mais ter lixões. Após esse prazo final, estipulado pela Lei nº 14.026/2020 para que todos os municípios brasileiros encerrassem seus lixões, a realidade mostrou que a meta não foi plenamente alcançada. Apesar do encerramento do prazo, muitos municípios continuaram a destinar resíduos de forma inadequada.

Segundo a Associação Brasileira de Resíduos e Saneamento (ABREMA, 2024), mais de 1.600 cidades ainda utilizavam lixões ou aterros controlados, conforme dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) de 2022, ano de coleta dos dados.

Múltiplos fatores contribuíram para esse cenário, e, diante do descumprimento do prazo, algumas providências foram tomadas em resposta à situação. Ainda de acordo com a ABREMA (2024), surgiu a Proposta legislativa pelo Projeto de Lei nº 1323/2024 que propôs a prorrogação por mais cinco anos do prazo para que municípios com até 50 mil habitantes se adequem às exigências da PNRS. O fato é que, infelizmente, o país ainda mantém esses depósitos de lixo a céu aberto, sem qualquer tipo de controle ambiental, sanitário ou de segurança.

Cabe destacar que sanções e responsabilidades podem ser aplicadas. De acordo com a ABREMA (2024), municípios que não cumpriram as metas estabelecidas podem estar sujeitos a sanções administrativas, como multas, e a ações civis públicas por danos ambientais e à saúde pública.

4.4 Consequências das Prorrogações

As sucessivas prorrogações da implementação efetiva da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela Lei nº 12.305/2010, têm gerado consequências significativas no

campo ambiental, econômico e social. A dilatação dos prazos para a extinção dos lixões, especificamente, tem implicações ambientais e sociais expressivas. A manutenção de lixões a céu aberto continua a representar riscos à saúde pública, como a proliferação de doenças, e ao meio ambiente, devido à contaminação do solo e das águas. Outro ponto a se considerar é que a prorrogação pode ser vista como um desestímulo ao cumprimento da legislação, consolidando práticas inadequadas de gestão de resíduos. Isso reflete a falta de estrutura e vontade política para enfrentar o problema de maneira eficaz.

Para Philippi Jr. e Silva Neto (2017), a postergação das obrigações legais impostas pela PNRS contribui para a manutenção de práticas inadequadas de manejo de resíduos, como a disposição em lixões, o que resulta na degradação ambiental, contaminação do solo e dos recursos hídricos, além de colocar em risco a saúde pública. Os autores demonstram que essa complacência dificulta o avanço em direção a uma política de gestão integrada e sustentável dos resíduos sólidos no Brasil.

Ademias, Jacobi e Besen (2011) destacam que a falta de cumprimento das metas previstas pela PNRS perpetua desigualdades sociais, pois afeta diretamente os catadores de materiais recicláveis, que muitas vezes trabalham em condições precárias e sem reconhecimento formal. De fato, as prorrogações sucessivas desencorajam investimentos em tecnologias limpas e na infraestrutura de coleta seletiva, triagem e reciclagem, impedindo a materialização da logística reversa e da responsabilidade compartilhada. Como afirma Jacobi: “A fragilidade institucional e a ausência de políticas articuladas dificultam a transição para uma gestão de resíduos mais justa, eficiente e ambientalmente responsável.” (Jacobi e Besen, 2011, p. 135).

Embora sejam compreensíveis diante das dificuldades enfrentadas por muitos municípios, essas prorrogações, acabaram por comprometer a credibilidade e a eficácia da PNRS. Os autores Siqueira e Wolowski (2024) destacam que as prorrogações dos prazos estabelecidos pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) comprometem sua credibilidade e eficácia. Eles argumentam que o poder público perde credibilidade ao não cumprir adequadamente seu papel de fomentar a implantação local da PNRS, e que, mesmo com as últimas prorrogações concedidas pelo Congresso Nacional, diversos prazos estão prestes a vencer em relação à diminuição dos lixões.

5 A IMPORTÂNCIA DA APLICABILIDADE DA PNRS PARA O MEIO AMBIENTE

Apesar dos obstáculos, a plena aplicação da Lei nº 12.305 é decisiva para o equilíbrio ambiental. Ela busca não apenas a redução da geração de resíduos, mas também o estímulo à reutilização, à reciclagem e à destinação ambientalmente adequada, promovendo a sustentabilidade e a responsabilidade compartilhada entre governo, setor empresarial e sociedade civil.

A inadequada gestão de resíduos sólidos está diretamente conectada à contaminação do solo, das águas subterrâneas e superficiais, além da emissão de gases como o metano, derivado da decomposição de matéria orgânica em lixões, causador do efeito estufa.

A adoção de práticas sustentáveis como coleta seletiva, compostagem e reciclagem amortiza significativamente os impactos ambientais negativos e isso é o que propõe a PNRS. Em um artigo publicado pelo Instituto Veredas em parceria com o Instituto Cíclica, os pesquisadores Cristiano Nicola Ferreira e Gerson de Lima Oliveira (2024) enfatizam que a reciclagem, quando apoiada pela sociedade e pelo poder público, cria postos de trabalho, especialmente para pessoas excluídas do sistema de empregos formais por questões etárias, de escolaridade, de gênero ou raciais. Eles destacam que a reciclagem garante renda a populações em situação de vulnerabilidade, impulsiona a economia local nos municípios e protege o meio ambiente.

Outra ação significativa, prevista na PNRS, a logística reversa, representa um avanço na corresponsabilidade pelo ciclo de vida dos produtos, cooperando para a economia circular e para a diminuição da exploração de recursos naturais.

Para autores contemporâneos, como Leila Cunha e André Vilhena (2021), a PNRS é uma estratégia essencial para mitigar os impactos ambientais da destinação incorreta dos resíduos sólidos. Problemas ambientais como acúmulo de lixo em lixões a céu aberto, a poluição dos recursos hídricos e a emissão de gases de efeito estufa decorrente da decomposição inadequada do lixo, por uma destinação incorreta, podem ser enfrentados por meio da efetiva implementação dessa política. Como destaca Cunha (2021):

A PNRS representa não apenas um avanço normativo, mas uma ferramenta essencial para o enfrentamento das mudanças climáticas, uma vez que estabelece diretrizes claras para a prevenção, reutilização, reciclagem e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos urbanos (Cunha; Vilhena, 2021, p. 88).

É importante destacar que essa política estimula a economia circular, promovendo uma nova lógica de produção e consumo, em que os resíduos passam a ser entendidos como recursos.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), embora represente um marco normativo relevante para a gestão ambiental no Brasil, tem enfrentado inúmeros obstáculos desde sua promulgação. O breve histórico da regulamentação da coleta e destinação do lixo revela que, por décadas, o país careceu de diretrizes claras, o que contribuiu para a consolidação de práticas inadequadas de disposição de resíduos.

Com a promulgação da Lei nº 12.305/2010, esperava-se a superação desse cenário por meio de uma abordagem moderna e integrada, baseada nos princípios da responsabilidade compartilhada, da logística reversa e da destinação ambientalmente adequada. No entanto, os entraves estruturais, técnicos, financeiros e políticos dificultaram sua plena aplicabilidade. Os municípios, em sua maioria, não conseguiram cumprir os prazos estabelecidos, levando a um processo contínuo de prorrogações, culminando com a Lei nº 14.026/2020, que alterou o Marco Legal do Saneamento Básico e adiou novamente os prazos para erradicação dos lixões.

Essas prorrogações, embora justificadas por limitações reais enfrentadas por diversos entes federativos, trouxeram efeitos negativos importantes. A postergação da responsabilidade tem perpetuado danos ambientais, como a contaminação de solos e recursos hídricos, além da emissão de gases de efeito estufa. Também prejudica a inclusão social dos catadores e freia o avanço da economia circular.

Após o novo prazo de 2 de agosto de 2024, a expectativa de mudanças concretas foi mais uma vez frustrada em muitas regiões, sinalizando que a mera alteração de datas sem mecanismos de apoio técnico e financeiro não é suficiente para a efetiva implementação da política.

Portanto, a aplicabilidade da PNRS é urgente e essencial. Sua execução eficaz representa não apenas uma exigência legal, mas uma necessidade ambiental e social. A superação dos desafios exige compromisso político, financiamento adequado, articulação entre os entes federativos e educação ambiental. É imperativo que o Estado brasileiro reforce a fiscalização, amplie os investimentos em capacitação técnica dos gestores locais, e fomente a educação ambiental da população. Só assim será possível transformar o modelo atual em uma gestão de resíduos mais justa, eficiente e sustentável, alinhada aos princípios da dignidade humana e da proteção do meio ambiente. A aplicação efetiva da Lei nº 12.305 não pode mais ser tratada como um projeto a ser eternamente postergado, mas como uma urgência ambiental, social e econômica.

REFERÊNCIAS

Agência Brasil. **Após veto, prefeitos irão propor regras de transição para fim dos lixões.** Portal da Câmara dos Deputados. 2014. Disponível em <https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2014-11/apos-vetos-prefeitos-irao-propor-regras-de-transicao-para-fim-dos-lixoes>. Acessado em: Abr. 2025.

Associação brasileira de resíduos e saneamentos (ABREMA). **Prazo para fim de lixões acaba, mas 1.593 cidades ainda usam modelo.** Poder 360, 2024. Disponível em: <https://www.abrema.org.br/2024/08/02/prazo-para-fim-de-lixoes-acaba-mas-1-593-cidades-ainda-usam-modelo>. Acessado em: Abr. 2025.

Besen, G. R. **Coleta seletiva com inclusão de catadores:** construção participativa de indicadores e índices de sustentabilidade. 2011. 275p. Tese (Doutorado) - Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2011. Disponível em: <https://teses.usp.br/teses/disponiveis/6/6134/tde-28032011-135250/pt-br.php>. Acessado em: Abr. 2025.

Brasil. Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. **Diário Oficial da União:** seção 1, Brasília, DF, 3 ago. 2010. Disponível em: <https://legislacao.presidencia.gov.br/atos/?tipo=LEI&numero=12305&ano=-2010&ato=e3dgXUq1keVpWT0f1>. Acessado em: Abr. 2025.

Brasil. Lei nº 14.026, de 15 de julho de 2020. Atualiza o marco legal do saneamento básico e altera a Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000; a Lei nº 10.768, de 19 de novembro de 2003; a Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005; a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007; e a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. **Diário Oficial da União:** seção 1, Brasília, DF, ano 158, n. 135-A, p. 1, 16 jul. 2020. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14026.htm. Acessado em: Abr. 2025.

Charliton, D.; Gil, A.; Muller, C. Fim dos lixões, uma promessa reciclada. **Jornal O Eco.** Rio de Janeiro. 2024. Disponível em: <https://oeco.org.br/analises/fim-dos-lixoes-uma-promessa-reciclada>. Acessado em: Abr. 2025.

Cunha, L.; Vilhena, A. **Resíduos sólidos e sustentabilidade:** desafios da implementação da PNRS no Brasil. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2021.

Dias, S. **Gestão de resíduos sólidos e inclusão social:** experiências em curso. Rio de Janeiro: FGV, 2011.

Ferreira, C. N.; Oliveira, G. L. O potencial da reciclagem no Brasil de geração de trabalho e renda. **Instituto Veredas,** 2024. Disponível em: <https://www.veredas.org/2024/07/08/artigo-o-potencial-da-reciclagem-no-brasil-de-geracao-de-trabalho-e-renda-por-veredas-e-ciclica>. Acessado em: Abr. 2025.

Jornal da USP. **Fim dos lixões é adiado por falta de comprometimento dos municípios.** 2020. Disponível em: <https://jornal.usp.br/atualidades/fim-dos-lixoes-e-adiado-por-falta-de-compromissos-dos-municipios>. Acessado em: Abr. 2025

Portal Saneamento Básico. **Governo federal defende prorrogação do prazo da lei que acaba com os lixões.** 2016. Disponível em: <https://saneamentobasico.com.br/geral/governo-federal-defende-prorroacao-do-prazo-da-lei-que-acaba-com-os-lixoes>. Acessado em: Abr. 2025.

Portal JusBrasil. **Inovações e desafios da política nacional de resíduos sólidos sob o viés da governança ambiental.** 2021. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/inovacoes-e-desafios-da-politica-nacional-de-residuos-solidos-sob-o-vies-da-governanca-ambiental/1220271331>. Acessado em: Abr. 2025

Jacobi, P. R.; Besen, G. R. Gestão de resíduos sólidos no Brasil: avanços e desafios. **Revista de Estudos Avançados**, São Paulo, v. 25, n. 71, p. 135-158, 2011. Disponível em <https://revistas.usp.br/eav/article/view/10603>. Acessado em: Abr. 2025.

Maiello, A.; Britto, A. L. N. P.; Valle, T. F. Implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. **Revista de Administração Pública**. Rio de Janeiro 52(1):24-51, jan. - fev. 2018. Disponível em: <https://saneamentobasico.com.br/wp-content/uploads/2020/07/73924-153447-2-PB.pdf>. Acessado em: Abr. 2025.

Marques, R. M. **O lixo urbano no Brasil: políticas públicas e gestão**. São Paulo: Cortez, 2004.

Motta, R. S. da. **Economia do meio ambiente**. São Paulo: Editora FGV, 2001.

Philippi Júnior, A.; Silva Neto, A. J. de A. **Gestão de resíduos sólidos: desafios, estratégias e oportunidades para o setor público e privado**. São Paulo: Manole, 2017.

Portal da Câmara dos Deputados. **Prorrogação de prazo dos lixões atende reivindicação de prefeitos**, diz CNM. Agência Câmara de Notícias. 2014. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/noticias/443111-prorrogacao-de-prazo-dos-lixoes-atende-reivindicacao-de-prefeitos-diz-cnm>. Acessado em: Abr. 2025.

Jornal do Brasil. **Prorrogação de prazo para fechamento de lixões é criticada por catadores**. 2014. Disponível em: <https://www.jb.com.br/ciencia-e-tecnologia/noticias/2014/11/05/prorrogacao-de-prazo-para-fechamento-de-lixoes-e-criticada-por-catadores>. Acessado em: Abr. 2025.

Sachs, I. **Rumo à ecossocioeconomia: teoria e prática do desenvolvimento sustentável**. São Paulo: Cortez, 1993.

Siqueira, R. M.; Wolowski, T. Políticas públicas e a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) no âmbito local. **Boletim de Conjuntura (BOCA)**, ano VI, vol. 17, n. 49, Boa Vista, 2024. Disponível em: <https://revista.ioles.com.br/boca/index.php/revista/article/download/3139/1010/70-09>. Acessado em: Abr. 2025.

Souza, C. **Constituição, Desenvolvimento e Descentralização: o caso da Constituinte de 1988**. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1997.

Tribunal de contas da união. **Relatório de Auditoria Operacional na Política Nacional de Resíduos Sólidos**. 2022. Disponível em: <https://sites.tcu.gov.br/relatorio-de-politicas/2023/08-auditoria-operacional-na-politica-nacional-de-residuos-solidos>. Acessado em: Abr. 2025.